

УДК 338.439.02

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОНИМАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

ШАМСОВ ДЖУМАХОН ИСОЕВИЧ

к.э.н. доцент, преподаватель кафедры бухгалтерского учёта и аудит, БГУ имени Носира Хусрава. Республика Таджикистан, город Бохтар

Аннотация. Вначале продовольственная безопасность рассматривалась только с позиций наличия продовольствия и в первую очередь зерна. Однако для ликвидации голода и недоедания этого оказалось недостаточно. Затем стали обращать внимание на множественность проявления ПБ, и поэтому определение продовольственной безопасности и индикаторы ее оценки расширились. Далее изменилось понимание возможности достижения продовольственной безопасности. Продовольственная помощь может только снизить остроту вопроса, но не решить проблему голода в развивающихся государствах. Без развития национальной экономики и политической воли правительств этих государств решить продовольственную проблему невозможно.

Ключевые слова: агропромышленная сфера, экономика, пахотные земли, продовольственный рынок, платежеспособность, глобализация.

Annotation: Food security is defined as the continued availability of sufficient food to sustain active, healthy lives for all people. Security is based on the adequacy of food and the ability of people to physically and economically obtain it.

Key words: agro-industrial sector, economy, arable land, food market, solvency, globalization.

Одной из актуальных проблем современности, с которой постоянно сталкивается мировое сообщество, представители национальных правительств и местных властей, является обеспечение продовольственной безопасности населения. Наличие значительного числа голодающих и недоедающих людей на различных континентах, в том числе в ряде развитых стран, свидетельствует о недостаточности предпринимаемых действий и сложности решения вопроса. Определенным ответом на эти затруднения является развитие теории продовольственной безопасности и разработка новых предложений по защите населения от соответствующих опасностей и угроз.

Трансформация категории «продовольственная безопасность» происходит по мере углубления процесса глобализации и роста интернационализации производства и потребления продовольствия под воздействием новых знаний и концепций рационального питания, но в первую очередь – под влиянием новых взглядов на систему взаимодействия стран мира, направленную на борьбу с голодом.

Во Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г., указывается, что каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи. Понятие «продовольственная безопасность» стало применяться в международной практике после экстремальных погодных условий для аграрного производства в начале 70-х гг. двадцатого столетия. Уменьшение мировых запасов зерна в два раза обусловило дефицит продовольственных товаров, рост цен на продукты питания и повышение инфляции. Все это отразилось на продовольственном обеспечении населения планеты.

На пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 1973 г. было принято решение о созыве Всемирной продовольственной конференции под эгидой ООН, которая была проведена в ноябре 1974 г. На конференции была принята Всеобщая Декларация о ликвидации голода и недоедания. В Декларации ПБ рассматривалась с позиций наличия продовольствия, то есть продовольственной обеспеченности.

Было разработано следующее определение продовольственной безопасности: «Снабжение во все времена и во всем мире надлежащих основных продуктов питания в объемах, достаточных для поддержания неуклонного роста потребления продовольствия и регулирования колебаний производства и цен».

Учитывая, что при всем региональном, национальном разнообразии питания населения его основой являются зернопродукты, переходящие запасы зерна и уровень его производства в расчете на душу населения Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) были выбраны в качестве критерия уровня ПБ. Безопасным считается уровень, при котором переходящие запасы зерна составляют не менее 17 % от его годового потребления, а объемы производства – не менее одной тонны в расчете на одного жителя планеты. Однако оказалось, что этих мер не хватает для обеспечения продовольственной безопасности в мире, и деятельность ФАО, Комитета ООН по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) была сосредоточена на обеспечении доступа населения планеты к сбалансированному питанию, необходимому для здоровой и активной жизни.

Продовольственная безопасность – это не только многогранное и многодисциплинарное понятие, но и сложное явление, что обусловлено множественностью ее проявления. Ее достижение – длительный и сложный процесс, и задачи, стоящие перед мировым сообществом в решении этого вопроса, со временем трансформируются. Понимание продовольственной безопасности развивается, и перечень показателей, характеризующих ее, ФАО периодически уточняет и расширяет. Так, в разгар второго мирового продовольственного кризиса, вызванного чередой неурожайных лет в начале восьмидесятых годов прошлого столетия, ФАО предложила и КВПБ в 1983 г. одобрил пересмотренную и расширенную формулировку продовольственной безопасности. Данное понятие было связано с достижением трех конкретных целей: достаточность поставок продовольствия, стабильность его поставок и рынков и обеспечение доступа к его поставкам.

Это предопределяет то, что предложение продовольственных товаров не должно и не может быть меньше потребности. Мировое сообщество стремится противопоставить угрозе продовольственного кризиса систему мероприятий и программ, имеющих международно-правовую базу. Меняется подход к решению вопросов отсутствия ПБ в развивающихся странах от продовольственной помощи к максимальному продовольственному самообеспечению за счет увеличения производства сельскохозяйственной продукции при одновременном улучшении систем обеспечения доступности продовольствия и снижения факторов уязвимости продовольственного снабжения. От глобального понятия продовольственной безопасности, обусловленного наличием и среднестатистическим производством зерна на мировом и национальном уровнях, был сделан переход на рассмотрение экономической и социальной доступности продуктов питания.

В дальнейшем взгляды эволюционировали от решения проблем голода к решению проблем недоедания и скрытого голода, неполноценного и несбалансированного питания отдельного жителя планеты. В этом вопросе особое значение приобретают вклад самих государств в решение продовольственной проблемы, их экономический рост, благоприятная военно-политическая среда, способствующие повышению доходов и улучшению условий жизни населения за счет расширения их участия в трудовом процессе, самообеспечения продовольствием и роста производительности труда.

Стабильность цен на потребительском рынке способствует повышению качества и безопасности питания, доступу к улучшенным источникам водоснабжения. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции, то есть уровня самообеспечения, оказывает существенное влияние на улучшение продовольственного обеспечения населения. Для этого аграрному сектору необходимы инвестиции и доступ мелких товаропроизводителей и семейных ферм к производственным ресурсам, включая земельные.

Международные организации стали рассматривать весь комплекс показателей, характеризующих ПБ. Департаментом экономического и социального развития ФАО разработаны профайлы (характеристики) национальной ПБ, которые содержат 97 индикаторов. Профайлы едины для всех стран, за исключением индикаторов товарной структуры производства, импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия, которые отбираются в соответствии со специфическими особенностями каждой страны. Для России, например, в качестве пяти основных видов производства сельскохозяйственной продукции выделены молоко, пшеница, мясо крупного рогатого скота, картофель, мясо птицы.

Трансформация формулировки международной продовольственной безопасности в определении ФАО

Определение	Источник
«Снабжение во все времена и во всем мире надлежащих основных продуктов питания в объемах, достаточных для поддержания неуклонного роста потребления продовольствия и регулирования колебаний производства и цен».	Всемирная продовольственная конференция 1974 г. [4]
«Конечная цель продовольственной безопасности должна заключаться в том, чтобы обеспечить каждого человека в любое время возможностью найти и купить необходимые продукты питания».	Комитет по продовольственной безопасности ФАО, 1983 г. [6].
«Продовольственная безопасность существует тогда, когда все люди в любое время имеют физический и экономический доступ к достаточному количеству безопасной и питательной пищи, позволяющей удовлетворять их пищевые потребности и предпочтения, для ведения активного и здорового образа жизни».	Декларация Всемирного саммита по продовольственной безопасности 1996 г. [4].
«Продовольственная безопасность существует, когда все люди всегда имеют физический, социальный и экономический доступ к достаточному количеству безопасного и питательного продовольствия для удовлетворения своих диетических потребностей и пищевых предпочтений для ведения активной и здоровой жизни».	Декларация Всемирного саммита по продовольственной безопасности 2009 г. [7].
«Продовольственная безопасность существует, когда для всех людей постоянно обеспечивается физическая, социальная и экономическая доступность безопасного и питательного продовольствия в достаточном количестве, удовлетворяющего их пищевым потребностям и предпочтениям, для ведения активного и здорового образа жизни. Продовольственная безопасность домохозяйств означает применение данной концепции на уровне семьи, когда в центр внимания поставлены отдельные члены домохозяйств».	Доклад «Положение дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности в мире. Экономический кризис – последствия и извлеченные уроки – 2009 г.» [8].

<p>«Продовольственная безопасность существует тогда, когда все люди в любое время имеют физический, социальный и экономический доступ к достаточной, безопасной и питательной пище, соответствующей их рациону питания и кулинарным предпочтениям, для ведения активного и здорового образа жизни».</p>	<p>Доклад «Положение дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности в мире – 2010. Решение проблемы отсутствия продовольственной безопасности в условиях затяжных кризисов»</p>
<p>«Продовольственная обеспеченность считается достигнутой при обеспечении каждому человеку в любой момент времени физической, социальной и экономической доступности достаточного количества безвредной и питательной пищи, позволяющего удовлетворять его/ее пищевые потребности и вкусовые предпочтения, чтобы вести активный и здоровый образ жизни. Продовольственная обеспеченность отсутствует, если каждому человеку не обеспечивается надлежащей физической, социальной или экономической доступности продовольствия в том смысле, в каком это определено выше».</p>	<p>Обновленная всеобъемлющая рамочная программа действий по достижению продовольственной обеспеченности. Сентябрь 2010 г. / Целевая группа высокого уровня по вопросам глобального кризиса в сфере продовольственной обеспеченности [10].</p>
<p>«Состояние, характеризующееся постоянным физическим, социальным и экономическим доступом для всех людей к достаточному по объему, безопасному и питательному продовольствию, необходимому для удовлетворения их потребностей в полноценном питании и пищевых привычек и поддержания активного и здорового образа жизни».</p>	<p>Доклад «Положение дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности в мире – 2013. Множественные проявления продовольственной безопасности» [11].</p>

Наличие продовольствия характеризуют качество и разнообразие продовольствия. Параметр доступа включает показатели физической (процентная доля дорог с твердым покрытием по отношению ко всем дорогам, густота дорожной сети, густота железнодорожной сети) и экономической (индекс внутренних продовольственных цен) доступности продуктов питания, обеспеченность инфраструктурой, масштабы дефицита продовольствия и недоедания.

Стабильность в продовольственном обеспечении зависит от снижения уровня его уязвимости, поэтому отслеживается влияние факторов риска: степень зависимости от импорта зерновых, площадь орошаемых земель, а также доля импорта основных продуктов питания в общем объеме импорта товаров. Зависимость от импорта продовольствия и воздействие природно-климатических условий на объемы производства сельскохозяйственной продукции могут нарушить стабильность доступа к продовольствию. Это обусловило введение показателей, отражающих периодичность таких потрясений, как волатильность цен на продовольствие, колебания предложения продовольствия на внутреннем рынке и политическая нестабильность.

ЛИТЕРАТУРА

1. Агропромышленная политика Евразийского экономического союза. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/APK-rus_n.pdf
2. Аграрная политика Союзного государства Беларуси и России: приоритеты и механизмы реализации. В.Г. Гусаков [и др.]. Минск: Ин-т системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2010. – 216. с 158
3. Концепция агропромышленной политики государств-членов Евразийского экономического сообщества. [Электронный ресурс]. Режим доступа : <http://www.evrazes.com/docs/view/65>
4. Официальный сайт Европейской федерации профсоюзов пищевых продуктов, сельского хозяйства и туризма. <http://www.effat.org/en/effat-documents>.